

SoildiverAgro project

Toepassing van nieuwe beheerspraktijken om de productie en de kwaliteit van de gewassen te verbeteren

HET WAT EN WAAROM

Bodembedekkers inzaaien is economisch verantwoord, ook bij complexe mengsels, gezien hun voordelen voor bodemkwaliteit en biodiversiteit en de lage impact op brutomarges

Verbeteren soortenrijke mengsels van bodembedekkers de bodembiodiversiteit en de opbrengst van de hoofdgewassen in biologische landbouw? Dat was de centrale vraag in een proef bij Inagro in België. Daarnaast werd getest of (1) diversere mengsels meer gunstige bodemfuncties combineren, zoals N-fixatie; (2) peulvruchten in de mix, extra N leverden voor de volggewassen. De volgende mengsels werden gezaaid in de zomer/herfst vóór de daaropvolgende lente/zomergewassen broccoli (2021), rode biet ('22) en aardappel ('23):

- Phacelia + Japanse haver (BAU);
- Phacelia + Alexandrijnse klaver (Mix1);
- 5-soortenmix (Phacelia, zwarte haver, Alexandrijnse klaver, wikke en bladrammenas) (Mix2);
- 12-soortenmix (Mix2 + Squarrosom klaver, erwt, serradella, niger, tillage radish, vlas, lupine) (Mix 3).

Het 5-soorten mengsel (Mix2) bleek de beste landbouwpraktijk, met als voordelen:

- Hoge en stabiele bovengrondse biomassa-productie van de bodembedekkers;
- Meer N beschikbaar voor de volggewassen, dus betere bodemvruchtbaarheid;
- Meer biodiversiteit, met name voor genen gerelateerd aan denitrificatie;
- Meer verkoopbare aardappelen geproduceerd;
- Economische rentabiliteit behouden: Mix2 is het duurst (prijs/kg en toegepaste dosis), wat resulteert in hogere totale directe kosten. Die extra kosten beïnvloeden de variatie in brutomarge over behandelingen en gewascycli echter weinig, aangezien vooral productie en inkomsten uit verkoop de brutomarge bepaalden.

In het algemeen waren de kosten voor complexe mengsels van bodembedekkers hoger, maar de impact op de inkomsten en brutomarges was klein. Bijgevolg is het zaaien van bodembedekkers economisch verantwoord, vooral voor het 5-soortenmengsel.

1. Opbrengsten, directe (variabele) kosten en brutomarge (euro/ha) per groeiseizoen/gewas en de totalen over de driejarige rotatie

KERNWOORDEN

Biologische landbouw, bodembedekkers, soorten, mengsels

AUTEURSCHAP

Jo Bijttebier, Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) Merelbeke, België
Hilde Wustenberghs, Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) Merelbeke, België

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.